

**БОШ МИЯ ТУҒРУҚ ЖАРОҲАТИДАН КЕЙИНГИ ИЛК 6 СОАТ ИЧИДА НОБУД
БЎЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАР БУЙРАК УСТИ БЕЗИНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИЯСИ**

Акбарова Одинахон Расуловна

Андижон давлат тиббиёт институти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20142944>

Аннотация. Бош миya туғуруқ травмаси илк даври 6 соатгача бўлган муддатда буйрак усти беzi жавоб реакциясини ўта юқори гиперпродукцияси нўстлоқ тутамли соҳасидаги спангиоцитлар томонидан массив кортизолни қонга ажратилиши юзага келади. Асосан буйрак усти беziдаги шикастланишлар нўстлоқ қавати тутамли соҳаси ва магиз қавати тўқ ҳужайраларида массив дистрофик ва некробиотик ўзгаришлардан ташқари капилляр қон томирларида тўлақонлик, диапедез қон қуйилиши ва стромада оралиқ шишиларни ривожланиши оқибатида, буйрак усти беzi етишимовчилигига олиб келиши мумкин.

Калит сўзлар: буйрак усти беzi, морфология, бош миya туғуруқ жароҳати, некроз, дистрофия.

Муаммонинг долзарблиги. Янги туғилган чақалоқларда туғруқ жароҳатлари, айниқса бош миya шикастланишлари, перинатал ўлимнинг асосий сабабларидан бири ҳисобланиб, ҳар 1000 та туғруққа 17 тагача ҳолатни ташкил этади.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, ҳар йили 2,5–3 миллион чақалоқда туғруқ асфиксияси ва механик жароҳатлар оқибатида оғир неврологик зарарланишлар кузатилади, уларнинг 20–25 %и перинатал даврда летал якунланади.

АҚШ ва Европа давлатларида туғруқ жароҳатлари 1000 та туғруққа 6–7 ҳолатни ташкил этиб, 1–3 ҳолат ўлим билан якунланади.

Россия Федерацияси ва МДХ давлатларида ушбу кўрсаткич 1000 та туғруққа 25–38 ҳолатгача етиши қайд этилган.

Бош миya туғруқ жароҳатлари нафақат нерв тизимига, балки гипоталамо-гипофизар-адренал (ГГА) ўқи орқали бутун организмнинг адаптациян тизимларига кучли стресс таъсир кўрсатади. Бу жараёнда буйрак усти беzi асосий роль ўйнаб, катехоламинлар ва глюкокортикоидлар секрециясини кучайтиради.

Бироқ бош миya туғруқ жароҳатида нобуд бўлган чақалоқларда буйрак усти безининг патоморфологик, морфометрик ва иммуногистокимёвий ўзгаришлари комплекс равишда етарлича ўрганилмаган.

Шунингдек, мавжуд тадқиқотларда нўстлоқ ва миya қават ўзгаришлари алоҳида ёритилган бўлиб, интеграл баҳолаш тизими ишлаб чиқилмаган. Ўзбекистонда туғруқ травмаларининг нисбатан юқори учраши ушбу муаммонинг долзарблигини янада оширади.

Тадқиқот мақсади: Бош миya туғруқ жароҳатларидан нобуд бўлган чақалоқларнинг буйрак усти беziдаги морфологик ўзгаришларни ўрганиш ва таҳлил қилиш.

Тадқиқотни материал ва усуллари: Материал сифатида 69 та муддатида туғилган ва бош миya туғруқ жароҳатидан нобуд бўлган чақалоқлар аутопсиясида буйрак усти беzi тўқимаси бўлаклари морфологик натижалар ўрганилади.

May, 2026-yil

Муҳокама ва натижалар. Бош мия туғруқ шикастланишидан кейинги илк соатларда чақалоқ организмида кечадиган ўзгаришлар тизимли характерга эга бўлиб, бунда буйрак усти безлари асосий "зарба"ни қабул қилади. Илк 6 соат ичида буйрак усти безларида кузатиладиган патоморфологик манзара асосан ўткир гипоксия ва стрессга жавоб реакциясини устунлиги билан давом этади.

Бу бўйича аниқланган тадқиқот ишмизда 69 та ҳолатдан 51 тасида қуйидаги морфологик ўзгаришлар аниқланди. Хориж олимлари фикрига кўра, ушбу қисқа вақт оралиғида қуйидаги асосий ўзгаришлар аниқланади:

1. Қон айланишининг бузилиши ва Гемодинамика.

Илк соатларда энг кўзга ташланадиган белги — бу қон томирларнинг кескин кенгайиши ва тўлақонлигидир, капиллярларнинг массив кенгайиши.

Диapedез қон қуйилишлар: Томир деворларининг ўтказувчанлиги ошиши натижасида пўстлоқ ва мағиз қават чегарасида майда нуқтали қон қуйилишлар пайдо бўлади.

Интерстициал шишлар: Строма ва хужайралараро бўшлиқларда суюқликни тўпланиши ва плазмтик бўкиши натижасида безни вазни 14-31%га ортанлиги аниқланди.

2. Делипидизация (спангиоцитларда) — буйрак усти беши пўстлоқ қаватининг тутамли соҳаси (zona fasciculata) спангиоцитлари цитоплазмасида липид томчилари ва холестерин миқдорининг кескин камайиши билан намоён бўладиган морфофункционал ҳолатдир. Бу жараён гипоталамо-гипофизар-адренал тизим фаоллашуви натижасида адренкортикотроп гормон (АКТГ) секрециясининг ортиши билан боғлиқ бўлиб, глюкокортикоидлар, айниқса кортизол синтезининг кучайишига олиб келади.

Натижада стероидогенез учун зарур бўлган липид ва холестерин захиралари тез мобилизация қилинади, цитоплазмада липид вакуоалари камаяди, хужайралар эса нисбатан зич ва эозинофил кўринишга эга бўлади.

Делипидизация спангиоцитларнинг юқори функционал фаоллигини акс эттирувчи адаптацион белги ҳисобланади. Бироқ узоқ ёки кучли стресс таъсирида липид захираларининг ортиқча сарфланиши энергетик танқислик ва дистрофик ўзгаришлар ривожланишига олиб келиши мумкин.

3. Хужайра даражасидаги морфофункционал ўзгаришлар. Гистоморфологик текширувларда буйрак усти беши пўстлоқ қаватининг тутамли соҳасидаги спангиоцитларда яққол дистрофик ва дегенератив ўзгаришлар аниқланди. Цитоплазмада липид томчиларининг кескин камайиши билан бирга эозинофил гиалинсимон оксил тўпланиши кузатилди, бу стероидогенез фаоллашуви ва метаболик ресурслар танқислиги билан боғлиқ.

Спангиоцитларда цитоплазматик гомеостаз бузилиши натижасида некробиоз белгилар, жумладан кариопикноз ва кариорексис ҳолатлари қайд этилди.

Ушбу ўзгаришлар узоқ давом этган функционал гиперфаоллик, оксидатив стресс ва энергетик етишмовчилик оқибатида ривожланган дистрофик-некротик жараёнларни акс эттиради.

Липид захираларининг камайиши ва гиалинсимон моддалар тўпланиши эса адаптацион имкониятларнинг пасайиши ҳамда стероид синтетик фаолликнинг декомпенсациясини кўрсатади.

May, 2026-yil

4. Катехоламинларнинг сарфланиши. Мағиз қаватда хромаффин хужайраларининг дегрануляцияси, кластмолизи, фокусада мултифокал некроз ўчоқлари кузатилади. Бу туғруқ травмаси ва асфиксия натижасида қонга жуда катта миқдорда адреналин ва норадреналин чиқарилгани белгиловчи морфологик субстратлардан асосийси ҳисобланади.

Хулоса. Бош мия туғруқ травмасининг илк босқичларида буйрак усти безида яққол морфофункционал ўзгаришлар кузатилади. Пўстлоқ қаватнинг тутамли соҳасида диапедез қон қуйилишлари, спангиоцитларда дистрофик-некротик ўзгаришлар ва интерстициал шиш устунлик қилади.

Делипидизация ва некробиоз жараёнлари стрессга кучли жавоб реакцияси ҳамда глюкокортикоидлар гиперсекрецияси билан боғлиқ. Мағиз қаватида эса қон қуйилиш ўчоқлари ва оғир дегенератив ўзгаришлар микроциркулятор бузилишлар фониди ривожланади. Ушбу ўзгаришлар буйрак усти безининг ўткир стресс ва шок ҳолатига ҳос морфологик манзарасини акс эттиради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Moszczyńska E, Kunecka K, Baszyńska-Wilk M, Perek-Polnik M, Majak D, Grajkowska W. Pituitary Stalk Thickening: Causes and Consequences. The Children's Memorial Health Institute Experience and Literature Review. //Front Endocrinol (Lausanne). 2022 May 20;13:868558
2. Mendonça F, Ferreira AB, Pinto F, Vasconcelos A, Ferreira S, Rodrigues E, Castro-Correia C, Gil-da-Costa MJ, Bom-Sucesso M. Adrenal carcinoma as the first manifestation of a Li-Fraumeni syndrome in three paediatric patients. Endokrynol Pol. 2022;73(4):788-789.
3. Nanba AT, Nanba K, Byrd JB, Shields JJ, Giordano TJ, Miller BS, Rainey WE, Auchus RJ, Turcu AF (2017) Discordance between imaging and immunohistochemistry in unilateral primary aldosteronism. //Clin Endocrinol (Oxf) 87:665–672
4. Prete A, Taylor AE, Bancos I, Smith DJ, Foster MA, Kohler S, et al.. Prevention of adrenal crisis: Cortisol responses to major stress compared to stress dose hydrocortisone delivery. //J Clin Endocrinol Metab (2020) 105(7):2262–74.
5. Sakoda A, Mushtaq I, Levitt G, Sebire NJ. Clinical and histopathological features of adrenocortical neoplasms in children: retrospective review from a single specialist center. //J Pediatr Surg. 2014 Mar;49(3):410-5.
6. Sandru F, Dumitrascu MC, Petca A, Carsote M, Petca RC, Oproiu AM, Ghemigian A. Adrenal ganglioneuroma: Prognostic factors (Review). //Exp Ther Med. 2021 Nov;22(5):1338
7. Shapiro-Mendoza C.K., Tomashek K.M., Anderson R.N., Wingo J. Recent national trends in sudden, unexpected infant deaths: more evidence supporting a change in classification or reporting //Am.J.Epidemiol.2006. Vol. 163. P. 762—769.
8. Sharrack N, Baxter CT, Paddock M, Uchegbu E. Adrenal haemorrhage as a complication of COVID-19 infection. //BMJ Case Rep. 2020 Nov 30;13(11):e239643.
9. Sisto JM, Liu FW, Geffner ME, Berman ML. Para-ovarian adrenal rest tumors: gynecologic manifestations of untreated congenital adrenal hyperplasia. Gynecol Endocrinol. 2018 Aug;34(8):644-646.

May, 2026-yil

10. Stratakis CA. Cushing's disease in children: unique features and update on genetics. *Pituitary*. 2022 Oct;25(5):764-767
11. Tatsi C, Stratakis CA. Neonatal Cushing Syndrome: A Rare but Potentially Devastating Disease.// *Clin Perinatol*. 2018 Mar;45(1):103-118.
12. Tzoulis P, Grossman AB, Baldeweg SE, Bouloux P, Kaltsas G. Management of endocrine disease: Dysnatraemia in COVID-19: prevalence, prognostic impact, pathophysiology, and management. // *Eur J Endocrinol* (2021) 185(4):R103–11.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH